

De illusie van bedrijfs-economisch onderzoek

Frans Tempelaar

COLUMN

Onder de titel 'Bedrijfs-economisch onderzoek in Nederland: een illusie?' hebben Arnoud Boot en Kees Cools onlangs in het weekblad ESB (editie van 9-4-1997) een prikkelende beschouwing gegeven van de stand van zaken rond het universitaire onderzoek in de bedrijfseconomie. Deze beschouwing heeft met een specifiek accent de landelijke pers gehaald (de Volkskrant kopt op 12-4-1997: 'Noodklok voor bedrijfseconomie'), en mede daardoor nogal wat tongen losgemaakt.

Ik stel voorop dat het hier om een zeer belangwekkend thema gaat. Het is een goede zaak dat de gedachten- en meningsvorming rond dit thema onder vakgenoten wordt gestimuleerd. Derhalve verdient het initiatief van de beide auteurs waardering. Deze waardering neemt evenwel niet weg dat de lezer die de consequenties van de redeneringen van Boot en Cools zorgvuldig poogt te doordenken, in verwarring zal achterblijven. Naar mijn mening gaan de auteurs in hun beschouwing voorbij aan een wezenlijk element dat in zijn algemeenheid ook voor de lezer van het MAB van belang is. Vandaar dat ik de kolommen van deze column aan het door hen opgeworpen probleem wijd.

De concrete aanbeveling waarmee Boot en Cools het illusoire karakter van het bedrijfseconomisch onderzoek willen bestrijden, is het

ontwikkelen van een adequate universitaire opleiding in ons land gericht op toponderzoek in de bedrijfseconomie. En tevens pleiten zij voor een aangepaste structuur en verbeterd instrumentarium voor het voeren van een adequaat universitair personeelsbeleid waarin onderzoek een centrale plaats inneemt. Ik vind dit aansprekende gedachten (mits de laatstgenoemde op gepaste wijze in overeenstemming blijft met de evenzeer door de auteurs bepleite onlosmakelijke verbondenheid van het universitaire onderwijs en onderzoek).

De verwarring ontstaat als de kritische lezer zich afvraagt: wat is in de opvattingen van Boot en Cools nu eigenlijk bedrijfseconomie? En op grond daarvan: wat zou toponderzoek in de bedrijfseconomie moeten zijn? In hun beschouwing hanteren de auteurs het begrip bedrijfseconomie in hoge mate als een primitieve term waarvan de betekenis klaarblijkelijk geen nadere toelichting behoeft. Niettemin hebben zij kennelijk een of meer demarcatie-criteria in gedachten, getuige bijvoorbeeld hun verwijzing naar onderzoek dat zich aan de periferie van de bedrijfseconomie bevindt. Zij stellen: 'Veelal is dit onderzoek sterk econometrisch gericht, met weinig economische originaliteit'. Wat zegt een dergelijke typering van de periferie over de kennelijke kern die zich binnen deze periferie bevindt?

De beschouwing van Boot en Cools ademt de pragmatische geest van: bedrijfseconomie is wat bedrijfseconomen doen. En universitaire bedrijfseconomen zijn kennelijk de wetenschappers die werkzaam zijn binnen bedrijfseconomische vakgroepen, zoals op de terreinen van de marketing, de accounting, de financiering, de organisatie, enzovoorts (dan wel: secties met dergelijke

Prof. Dr. F.M. Tempelaar is hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Rijksuniversiteit Groningen.

of verwante aanduidingen binnen meermomvattende vakgroepen). En toponderzoek is onderzoek dat resulteert in internationale toppublicaties, afgemeten aan de bekende criteria A en B. Aldus kan men de stand van zaken inventariseren en evalueren, zoals bijvoorbeeld is gedaan door Van Witteloostuijn, waarnaar Boot en Cools dan ook verwijzen.¹

Wordt op deze wijze voldoende recht gedaan aan de eigen aard van de bedrijfseconomie en aan het daarop gebaseerde (dan wel: te baseren) onderzoek? Ofwel: wat moet worden beschouwd als de kern van de bedrijfseconomie? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden (laten Boot en Cools haar daarom liggen?). Maar er zijn in kort bestek wel enkele elementen te noemen die naar mijn mening in het antwoord centraal moeten staan.² De kern van de bedrijfseconomie betreft de besluitvorming in ondernemingen (en andere organisaties), waarbij ingrediënten zoals coördinatie, planning en 'control' een vitale rol spelen. De economische dimensie leidt uiteraard primair tot een toespitsing van de besluitvorming op de allocatie van schaarse middelen. Hierbij neemt de vormgeving van de omgeving van de desbetreffende organisatie(s) een belangrijke plaats in; in veel gevallen gaat het hier om het informatie- en krachtenveld van markten.

Ik ben mij ervan bewust dat dit een zeer globale aanduiding is, die nadere concretisering behoeft. Is deze soms te vinden in 'de praktijk' waarnaar Boot en Cools verwijzen als zij constateren: 'De Nederlandse bedrijfseconomie lijkt geen grote rol te spelen in de praktijk'? Ik weet niet wat ik met deze bewering aan moet: voorzover ik kan overzien is er nogal wat onderzoek van bedrijfseconomen (deze laatsten gedefinieerd volgens de eerder genoemde pragmatische opvatting) dat een belangwekkende bijdrage levert aan de praktijk. Maar naar welke praktijk zouden we moeten kijken? Praktische relevantie is in zijn algemeenheid geen afdoend demarcatie criterium voor bedrijfseconomisch onderzoek.

Door in het midden te laten wat zij onder bedrijfseconomie verstaan, scheppen Boot en Cools het gevaar van een oneigenlijke beeldvorming omtrent hun probleem en van daarmee samenhangende oneigenlijke oplossingen. Aldus laten zij veel ruimte voor eigen interpretatie van de lezer aangaande het wezen van bedrijfsecono-

misch (top)onderzoek en de aard en inhoud van de opleiding die dat onderzoek in Nederland zou moeten ontwikkelen en versterken.

Op ten minste één punt zijn de auteurs expliciet, te weten in hun voorkeur voor het starten bij een sterk disciplinair karakter van het te bevorderen onderzoek, teneinde aansluiting te bewerkstelligen bij het internationale onderzoek. Dus: concentreren op 'afzonderlijk' onderzoek in de marketing, financiering, accounting, organisatie, en dergelijke. Maar hoe voorkomen wij daarbij dat het accent van de onderzoeksinspanningen terecht zal komen - per abuis of opzettelijk - in de reeds genoemde periferie van de bedrijfseconomie?

De vraag 'wat is bedrijfseconomie?' lijkt aldus te moeten worden vervangen door de vraag naar de bedrijfseconomische invalshoek bij het onderzoek in de marketing, financiering, enzovoorts. In principe vind ik dit geen slechte zaak. Ik denk dat de vraag op dit disciplinaire niveau tot meer operationele antwoorden kan leiden dan de eerder gestelde vraag op het gegeneraliseerde niveau. In dit verband dient de geïnteresseerde lezer uiteraard kennis te nemen van het artikel van de onderhavige auteurs dat elders in dit nummer is opgenomen, waarin zij de theorievorming en het onderzoek op het terrein van de ondernemingsfinanciering tegen het licht houden.³

Een en ander neemt niet weg dat het door Boot en Cools in zijn algemeenheid gesuggereerde illusoire karakter van het bedrijfseconomisch onderzoek mijns inziens nogal dubbelzinnig is. Heeft de illusie betrekking op het onderzoek, of heeft zij betrekking op het karakter van de bedrijfseconomie?

Met hun uitdagende beschouwing in ESB bewijzen de auteurs het vak en de vakgenoten in principe een dienst: discussie en ontwikkeling op het gebied van onderzoek zijn van groot belang. Maar daarbij mag, en moet, meer precisie in de argumentatie worden gevraagd.⁴ Anders verwordt het probleem tot een illusie.

NOTEN

1 A. van Witteloostuijn en C. Boone, 'Een meting van de productiviteit van Nederlandse bedrijfswetenschappers in 1990-1993', *MAB*, december 1996. Merk op dat deze auteurs zich richten op de bedrijfswetenschappen en aldus tevens het werkterrein van de bedrijfskunde in beschouwing nemen. Zie voor een nadere discussie van de toegepaste productiviteitsmeting ook de bijdrage van K. Koedijk, S.J. Maijor en A. van Witteloostuijn in *ESB* van 7-5-1997.

2 Een diepgaande beschouwing van de gestelde vraag leidt onvermijdelijk tot metatheoretische analyses. Die richting laat

ik hier nadrukkelijk rusten, onder verwijzing naar, bijvoorbeeld, A. Bosman, *Een Metatheorie over het Gedrag van Organisaties* (Stenfert Kroese, 1977). Zie ook de discussie hierover van Van Helden, Van de Poel en Tempelaar en de repliek van Bosman in het *MAB* van november 1980 (herdrukt in *1973MAB1983, Deel 1*, pp. 205-238).

3 A.W.A. Boot en K. Cools, 'Financieel beleid op drijfzand: een kritische beoordeling van ontwikkelingen in de financieringstheorie' (zie pp. 296 - 304 van dit tijdschrift).

4 De hoogleraar Prlwytzkofsky zou in dit verband de verzuchting kunnen slaken 'Praw! dit is ja gans onwetenschappelijk'. Zie bijvoorbeeld: Marten Toonder, *Praw! Der Hemel-donderweder* (Bezige Bij, 1972).